

УДК 94: 239+294.3+297

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕБАТЫ, ЧУДЕСА И ВЫБОР ВЕРЫ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРАЗИИ:
СИМВОЛИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РИТУАЛА

РОМЕНСКИЙ А.А.

Государственный историко-археологический музей-заповедник
«Херсонес Таврический»

В статье проводится сопоставление нарративов о выборе веры в письменных традициях Великой Степи на примере Хазарии, Уйгурского каганата, Монгольской империи, Золотой Орды. Выявляется общее и особенное в ритуалах «испытания веры» и религиозных диспутов, роль чудес и сверхъестественных явлений в восприятии вероучения. Выбор веры в кочевых империях сравнивается с историей христианизации Руси.

Ключевые слова: чудеса, религиозные дебаты, выбор веры, Великая Степь, Хазария, Уйгурский каганат, «держава Рюриковичей», Монгольская империя.

The article compares the narratives about «choice of faith» in written traditions of the Great Steppe by the example of Khazaria, Uyghur Khaganate, Mongolian Empire, Golden Horde. The general and special in the rituals of the «testing of faith» and religious disputes, the role of miracles and supernatural phenomena in the perception of the doctrine are revealed. The choice of faith in nomadic empires is compared with the history of the christianization of Rus.

Key words: miracles, religious debate, choice of faith, Great Steppe, Khazaria, Uyghur Khaganate, «State of Rurikids», Mongolian Empire.

30 мая 1254 г., накануне Пятидесятницы, при дворе повелителя монголов Менгу-каана состоялся диспут представителей основных мировых религий. Со стороны христиан в нем участвовали монах-минорит Гильом де Рубрук и «создающие из ничего большие разговоры» несториане, учение которых приобрело особую популярность в Центральной Азии; их оппонентами были приверженцы Будды и «сарацины», сопровождаемые штатом переводчиков и многочисленной «группой поддержки». Богословский спор завязался вследствие интереса, проявленного кааном, повелевшим: «*пусть каждый напишет свое учение так, чтобы хан мог узнать истину*» [24, с. 169; 43, р. 292]. Во время дебатов за порядком следили три ханских секретаря – христианин, мусульманин и буддист – которые передали полемистам приказ воздерживаться от оскорблений под угрозой смертной казни¹. Как и было приказано, ученая беседа велась в уважительном и спокойном тоне. Центральным событием диспута стал разговор Рубрука с «туином» из Китая, обнаживший основные противоречия их мировоззренческих концепций. Буддист хотел говорить об образовании мира или посмертной судьбе душ (примыкая, с точки зрения францисканца, к еретическому учению манихеев), а его оппонент сосредоточился на вопросе о существовании Бога и его характеристиках. Если верить предвзятому мнению брата Гильома, «туин» довольно быстро исчерпал аргументы, не найдя, что ему ответить. Тогда несториане (образовавшие ситуативный союз с католиками в дебатах с иноверцами) обратились к адептам ислама и уйгуру-манихею, которые отказались от полемики, признав на словах победу последователей Христа. Однако достигнутый в споре перевес не

¹ Рашид ад-Дин сообщает, что каан назначил людей «для устройства важных дел людей каждого исповедания», писцы, состоявшие на службе, знали по-уйгурски, китайски, тибетски и тангутски [26, с. 142].

привел к реальному результату, и никто из оппонентов не выразил желания стать христианином [24, с. 169–173; 43, р. 292–297].

На следующий день Гильом был удостоен аудиенции самого каана, который обосновал собственную, довольно прагматичную точку зрения о божественной онтологии: *«как Бог дал руке различные пальцы, так он дал людям различные пути... вам Бог дал Писание, и вы не храните его, нам же он дал гадателей, и мы исполняем то, что они говорят нам, и живем в мире»*. Изложение основ тенгрианства сопровождалось обильными возлияниями, а затем Менгу предложил монаху отправиться в обратный путь с его грамотой. При каанском дворе посланника Людовика IX считали, прежде всего, дипломатом, искренне удивляясь его катехизаторскому рвению [37, р. 65–66]. Случай обратиться к Христу так и не представился, и Рубрук грустно заметил, что только возможность совершать знамения, подобно Моисею, могла бы повлиять на ситуацию [24, с. 173–175; 43, р. 298–300].

Вскоре после Рубрука двор Менгу посетил царь Киликии Гетум (13 сентября – 1 ноября 1254 г.). В одном из источников («Цветник историй Востока») есть информация о том, что по настоянию Гетума каан согласился креститься, хотя и отказался кого-либо к этому принуждать. Правитель якобы установил мир и дружбу между язычниками-монголами и христианами, а также приказал своему брату Хулагу освободить Иерусалим от мусульман и вернуть христианам Святую Землю [1, с. 67–68]. Очевидно, армянский автор (Гетум Патмич) выдает желаемое за действительное [45, р. 193]. Представители всех религий были склонны считать каана своим сторонником: так, несториане уверяли Рубрука, будто Менгу окрещен, хотя францисканец справедливо усомнился в этом, а Рашид ад-Дин свидетельствует, что правитель монголов оказывал мусульманам наибольшее расположение [24, с. 146; 26, с. 142]. В действительности, хотя христиане, мусульмане и буддисты жили при дворе и участвовали в монгольских празднествах и ритуалах, сам каан оставался верен обычаям предков. По сведениям «Юань ши», он в том же 1254 г. приносил жертвы небу, солнцу, луне и горам, в 1257 г. посетил походный дворец Чингисхана, где принес жертву знаменам и литаврам, а осенью совершил возлияния небу из кобыльего кумыса [8, с. 322, 331].

Чтобы понять причины заинтересованности Менгу в проведении дебатов, нужно рассмотреть их контекст с точки зрения самих монголов. Исследователи единодушно отмечают веротерпимость Чингисхана и его потомков. Прагматический подход к вопросам веры позволял эффективно управлять огромной, поликультурной и полиэтничной империей; с другой стороны, монгольскому религиозному мировоззрению была чужда идея исключительности какого-либо одного божества. В задачи имперской политики входило не только подчинение территорий и обеспечение политической лояльности, но и завоевание благосклонности новых богов, их включение в общеимперский культовый пантеон¹. Подобно тому, как в политической сфере верховная власть каана не упраздняла полномочия местных династов, подчиняя их своей воле, так и монгольская «черная вера» не требовала искоренения конкурентных культов, лишь приобщая их к системе общегосударственных обрядов и празднеств [34, с. 27, 31]. При этом монголы всегда проявляли живой интерес к вере и подвластного населения, и остающихся незавоеванными народов. Так, сведения о религиях старательно фиксируются в «Книге о разнообразии мира» Марко Поло, вероятно, основывающейся на имперском каталоге городов и стран [33, с. 24].

Ученые споры, подобные случившемуся в 1254 г., часто поощрялись монгольскими правителями. В 1258 г. брат каана Менгу Хубилай устроил диспут между даосами и буддистами. Победителями были признаны буддисты [6, с. 193–194; 27, с. 78–80]. Предпочтения, оказываемые различным религиозным учениям (и даже формальное личное обращение кого-то из Чингизидов), не приводили к ликвидации имперского ритуала. Для своих воинов и нойонов каан всегда оставался монголом, даже когда мусульмане, христиане или буддисты старались увидеть в нем своего единоверца.

Сбор сведений о религиях мира, как и вообще о различных «дикивинках» и чудесах, помогал двору великого каана выстраивать политику по отношению к различным странам, а религиозные миссии часто совмещались с дипломатическими, разведывательными и во-

¹ О религиозной политике в Монгольской империи см.: [32, с. 13–64; 36, р. 111; 45, р. 181–205; 49, р. 21–24].

енными [35, с. 288–298]. Неслучайно Хубилай поручил Николаю, Матвею и Марко Поло, отправившимся с его послом Когаталом, передать просьбу римскому понтифику о сведущих в «семи искусствах» христианах, *«которые рассказали бы язычникам умно и ясно, что христианство лучше их веры»*, а также привезти масла из лампы у Гроба Господня» [13, с. 46–47]. Великий каан дорого ценил святое масло, а еще дороже – актуальную информацию о чужеземных обычаях, которая могла помочь в деле завоевания мира [13, с. 50]. Декларируемые религиозные цели гармонично сочетались с военными и политическими задачами.

«Книга» Марко Поло в версии Рамузио содержит уникальные сведения о почитании Хубилаем главных праздников христиан, евреев и буддистов. На Пасху каан благоговейно целовал Четвероевангелие и, по сообщению венецианского автора, считал христианскую веру «истинной и лучшей». Впрочем, наравне с Иисусом Христом, он почитал и Магомета, Моисея и Будду, *«дабы тот из них, кто на небе старший воистину, помогал мне»*. Марко Поло приводит и объяснение того, почему повелитель империи так и не стал христианином. В качестве главной причины каан указывал на отсутствие чудотворений и неспособность обличить язычников (буддистов), вследствие чего он и просил Римского Папу о ста проповедниках: *«христиане здешние невежды... а язычники делают все, что пожелают: сижусь я за столом и чаши подступают ко мне полные вина и других напитков ко мне из середины покоя, сами собою, и никто к ним не притрагивался, и я пью из них. Дурную погоду они прогоняют... творят много чудес, о чем они пожелают»* [13, с. 281]. Мнение о невежестве христианских священников при монгольском дворе подтверждает и Рубрук; несториане, в его видении, не разбирающиеся в Писании «лихоимцы и пьяницы», сообщает он и о лжемонахе Сергии, врачевавшем болезнь с помощью магии и растворенного в воде порошка ревеня [24, с. 132, 150–153]. Однако низкий интеллектуальный уровень последователей Христа, очевидно, не являлся решающим фактором в соревновании вер. Слова Хубилая предназначались, прежде всего, для римской курии, заинтересованной в обращении могущественного владыки. Желание каана креститься представляется не более чем дипломатическим ходом: как и его брат, Хубилай благоволил представителям всех ведущих религий. Внимание к христианству, на котором акцентировал Марко Поло, вероятно, объяснялось лишь любопытством и прагматическим стремлением заручиться поддержкой всех небожителей, тем более что уже в 1253 г. будущий великий каан был посвящен главой тибетских буддистов Пагба-ламой в тантру Хеваджра. С приходом Хубилая к власти его наставник получил титул государственного, а потом и императорского учителя, а положение буддистов при дворе упрочилось [33, с. 411–414; 38].

История обращения еще одного из Чингизидов – правителя Улуса Джучи хана Узбека – также сопровождалась религиозным диспутом, чудесами и соревнованием противоборствующих учений. Подобно Хубилаю, Узбек в первую очередь впечатлялся сверхъестественными, магическими явлениями, причем «неверные колдуны» показывали ему тот же трюк с самостоятельно двигающимися чашами. Когда фокус не удался, четыре мусульманских мудреца вступили в спор с иноверцами, но лишь чудо подвело итог соревнованию. Один из мусульман, Баба Туклас, а также его оппонент из числа «язычников» вошли в раскаленный танур. Нечестивый «жрец» сразу сгорел, а Баба все время молился Аллаху, и ни один волос на его теле не пострадал, несмотря на то, что докрасна накалилась одетая на него кольчуга. В версии Утемиш-хаджи это и предопределило принятие ислама Узбеком [29, с. 44–46; 34, с. 250–254; 40, р. 155–158]. Тем не менее, обращение в ислам не помешало Узбеку участвовать в монгольских празднествах, а также продолжать политику привилегий в отношении христианского духовенства [40, р. 97].

Рассказ Утемиш-хаджи находит аналогии в обряде огненного закаливания, часто встречающемся в фольклоре. В христианской традиции близкий сюжет «чуда в огненной печи» сохранен в тексте Книги пророка Даниила (Дан. 3). Примечательно, что чудо с «несгораемым Евангелием» способствовало обращению росов, согласно сведениям «Жизнеописания императора Василия Македонянина». Византийский архиерей не смог убедить язычников словесными рассуждениями, и лишь после того, как святая книга, брошенная в огонь, оказалась невредимой, они согласились креститься [39, р. 312, 314]. Очень близкий

к рассказу о Баба Тукласе мотив сохранен и в агиографической традиции о Св. Капитоне, епископе Херсонском, которому пришлось войти в горящую печь для изготовления извести, чтобы убедить язычников в своей правоте. Когда епископ вышел из печи, оставшись невредимым, храм был очищен от идолов, а колеблющиеся херсониты крещены [18, с. 24, 26, 130–142, 155]. Сходный рассказ имеется и в «Житии блаженного Ромуальда» Петра Дамиани, в котором главный герой, Бруно-Бонифаций Кверфуртский обращает короля Руси к вере, пройдя между двумя разожженными кострами [48, р. 58–59]. Наконец, ритуал очищения огнем был распространен и среди самих монголов [3, с. 22–25]. Д. ДеВиз усматривает в тексте отражение ритуала смерти и возрождения шамана [40, р. 232–242]. Нет сомнений, что речь идет об отражении в нарративе широко известного сюжета огненной инициации. Несмотря на внимание монгольских правителей к чудесам, для Узбека обращение в ислам служило, прежде всего, политическим целям. Принятие религии Пророка позволяло устранить противоречия в отношениях с окружающими мусульманскими государствами, прежде всего, мамлюкским Египтом и ильханами Ирана [40, р. 95–96].

Противоречия в сообщениях источников о выборе веры среди Чингизидов объясняются различием ракурсов и мировоззренческих позиций авторов текстов. Ученый диспут, в видении христиан или мусульман представлявшийся средством поиска религиозной истины, для монгольского каана служил, прежде всего, источником необходимой военной, политической, дипломатической информации. Каждая из сторон исходила из собственных задач и предпосылок, а влияние предшествующей литературной традиции позволило вписать нарратив в рамки устоявшихся сюжетов и образов, наполнить его известными символами.

История религиозной полемики в Монгольской империи и ее улусах сходна с фабулой других, более ранних текстов, отражающих борьбу мировоззрений в Великой степи. Сюжет о дебатах сторонников противоборствующих религий встречается в самых разных письменных источниках, обрастая оригинальными подробностями, за которыми, тем не менее, скрывается определенное сходство.

В середине VIII в. проблема религиозного выбора приобрела особую актуальность в Уйгурском каганате. Повелитель уйгуров Бёгю-каган¹ обратился в манихейство после успешного похода на Лоян. В это время в Империи Тан продолжалась кровопролитная гражданская война, начавшаяся с восстанием Ань Лушаня. В 761 г. силы мятежников возглавил сын известного полководца Ши Сымина, Ши Чаои. И он, и новый император Дайцзун нуждались в помощи уйгурского кагана, от решения которого в критический момент зависела судьба Китая. Предводитель кочевников оказал поддержку легитимному монарху и 20 ноября 762 г. захватил имперскую столицу. Там он и встретился с проповедниками культа Мани [7, с. 399–400; 42, р. 128–129; 46, р. 59–60]. Любопытные подробности религиозной жизни уйгуров приводит автор «Истории завоевателя мира» Ала ад-Дин Ата-Мелик ибн Мухаммед Джувейни. Персидский историк эпохи Хулагуидов свидетельствует о диспуте между колдунами-«камами» и буддистами («номистами») во время правления Буку-хана, в ходе которого «камы» (сторонники традиционного тенгрианства) потерпели поражение [25, с. 60–61; 44, р. 59–60]. Возможно, Джувейни перепутал манихейство с буддизмом и, таким образом, донес информацию о религиозной полемике эпохи «Идигяня» [7, с. 384]. Однако, нельзя исключить и того, что в этом тексте отразились более поздние реалии борьбы буддизма с традиционными верованиями кочевников в Монгольской империи, которые наслонились на смутные представления о давних религиозных спорах в Уйгурском каганате.

Примечательно, что тот же исторический период ознаменовался выбором веры еще в одном кочевом государстве Великой Степи – Хазарском каганате. Специалисты часто рассматривают ситуацию в Уйгурии и Хазарии в общем контексте: в обеих странах победу одержали представители «гонимых» религиозных концепций – манихейства, с одной стороны, и иудаизма, с другой [10, с. 159; 42, р. 128–129]. Обстоятельства борьбы религий в Хазарии и причины победы иудейства, хронология событий, наконец, степень «иудаиза-

¹ То есть, «мудрый правитель». Полный вариант тронного имени – Тенгриде Кутболмыш Эльтутмыш Алп Кюлюг Бильге-каган, или «Идигянь» в китайских источниках. См.: [11, с. 25; 12, с. 265–275].

ции» номадов (хазар, болгар и алан), составлявших основную массу населения каганата, остаются спорными. В историографических «баталиях» сломано немало копий по вопросу о том, какие из противоречащих версий источников более достоверно отражают реальные события [2, с. 278–280; 4; 5; 19, с. 437–439; 21, с. 149–154; 41, р. 170; 50, р. 241–250]. Так, Абу-л-Хасан Али аль-Масуди относит обращение кагана в иудейство к годам правления халифа Харуна ар-Рашида (786–809) [17, с. 193; 47, с. 8]; Иегуда Галеви, составитель труда «Кузари», поместил это событие четырьмя столетиями раньше написания своего труда (как полагают исследователи, около 740 г.) [9, с. 27]; в еврейско-хазарской переписке (пространная редакция письма царя Иосифа Хасдаю Ибн Шапругу) отмечено, что иудаизация произошла за 340 лет до составления документа (этот фрагмент считается позднейшей вставкой [14, с. 93]); Житие Константина Философа, а также некоторые другие источники (Ибн аль-Факих, Христиан из Ставело) позволяют считать, что обращение кагана случилось не раньше второй половины IX в. [23, с. 96–102; 31, с. 61]. Недавно способ примирить противоречия предложил О.Б. Бубенок, согласно которому принятие иудейства хазарами прошло в два этапа: на рубеже VIII–IX вв. обряд гиюра совершил шад или бек, а между 861–865 гг. к вере примкнул сам каган, причем, как можно догадываться, под давлением своего главного должностного лица [5, с. 80]. Более существенным в контексте нашей проблемы представляется то, что различные источники, как еврейские (Иегуда Галеви, еврейско-хазарские документы), так и арабские (аль-Бекри) и славянские (Житие Константина) согласно сообщают о диспуте представителей христианства, ислама и иудаизма, предварявшего выбор веры каганом.

По данным письма царя Иосифа Хасдаю Ибн Шапругу, каган Булан устроил дебаты с привлечением посланцев «царя Эдома» (христиан) и «измаильтян» (мусульман), а также мудреца из «сыновей Израиля». Хотя каждый из полемистов отстаивал истину своей религии, христиане признали, что иудейская вера более соответствует истине, чем ислам, а мусульмане отдали приоритет иудаизму в сравнении с христианством. Тогда каган объявил о своем предпочтении вере Авраама, которую оппоненты посчитали лучшей, и отпустил с миром представителей других вероучений. Примечательно, что накануне предводителю хазар трижды явился ангел, возвестивший ему Божью волю. Именно это чудо и предопределило его обращение, а диспут стал лишь способом дополнительной верификации. Об ангеле, посетившем во сне царя хазар, упоминает и Иегуда Галеви [9, с. 27]. Внук Булана, Обадия, предпринял шаги по оформлению «закона Моисеева» в Хазарии, построив синагоги и школы, а также собрав «мудрецов израильских», объяснивших ему Писание, Мишну и Талмуд [14, с. 75–80, 93–97]. Таким образом, лишь при Обадии случился переход к раввинистической форме иудаизма.

Некоторые детали к истории обращения хазар в иудаизм передает Кембриджский Аноним: вначале бежавшие к хазарам евреи остались «без закона и письма», соблюдая только обрезание и шаббат. Затем за воинскую доблесть один из евреев был поставлен военачальником над хазарами, и его жена, Серах, склоняла супруга к иудейству (составитель источника полагает, что у хазар изначально не было царей). После этого излагается история спора между израильскими, христианскими (греками), и мусульманскими мудрецами (арабами), причем последние признают правоту закона Моисея. Решающим аргументом стали книги Торы из пещеры долины Тизул, которые еврейские мудрецы смогли верно истолковать. Далее источник сообщает, что хазары избрали одного из судей своей земли каганом, а «главного князя хазарского» переименовали в Савриила и назвали царем. «Аноним Шехтера», очевидно, истолковывает причины разделения власти между каганом и беком или «шадом», подтасовывая факты в пользу последнего. Этому служит ложное свидетельство о том, что тюркские кочевники изначально не имели верховной власти, а иудеи выдвинулись в их среде благодаря воинской доблести [14, с. 115–116].

Житие Константина излагает историю дебатов более комплиментарно для христиан. Для полемики с византийским гостем хазары послали «мужа лукавого и коварного», который вначале упрекал ромея политическими обычаями его страны, а потом перешел к богословским вопросам. Константин одерживает победу в споре с ученым противником, а затем – в дебатах с иудеями во время обеда у кагана и после этого. Противниками византийца выступают не только сторонники «Закона Моисеева», но и лица, знающие «злобу

сарацинов» [30, с. 51–55]. Однако итоговое решение кагана, разрешающее креститься лишь тем, кто сам захочет, и небольшое количество обращенных к вере (двести человек) показывает, что доводы Константина для хазар выглядели не столь убедительными. Дипломатический аспект миссии (освобождение ромейских пленных, установление дружественных отношений с важным для Византии контрагентом) видится более существенным [28, с. 1112–1113].

Причины скромных успехов хазарской миссии Константина кроются не только в предпочтениях, оказанных иудаизму правящей верхушкой каганата. Перед нами снова осмысление одного и того же события с разных мировоззренческих позиций. Нельзя исключить того, что диспут, устроенный при дворе правителя хазар, изначально не имел исключительно религиозной направленности. Для кагана и его окружения более значимым представлялся внешнеполитический аспект – продолжение курса на сотрудничество с Византией. С помощью дебатов хазары стремились получить актуальную информацию о соседних странах и народах, пусть и облеченную в вероисповедный контекст. Будущий равноапостольный просветитель славян также не ограничивался лишь религиозными задачами, представляя интересы империи ромеев в стратегически важном для нее регионе. И лишь переосмысление византийско-хазарских переговоров согласно жанровым и стилистическим особенностям агиографии выдвинуло ракурс полемики религий на первый план.

В свете приведенных аналогий можно иначе рассмотреть и «схему» выбора веры киевским князем Владимиром Святославичем. Хорошо известная история религиозных посольств к нему и ответного «испытания» истины вер десятью «мудрыми мужами» соответствует не только литературным топосам, но и представлениям и обычаям, сложившимся в государствах Великой Степи. Такое совпадение тем более примечательно, если учесть, что правители Киева позаимствовали у хазар титул кагана, символически отождествляя себя с предводителями степных империй [16, с. 144–145; 20, с. 377–379; 22, с. 88–91]. Решающим в ходе силового испытания истины стал поход на Корсунь, захват которого в древнерусской летописной традиции был осмыслен как знак Божьего благоволения [15, стлб. 109–111]. Уникальный по статусу брак с порфирородной Анной и чудесное исцеление, в видении современников и потомков, также являлись знаками Божьего Промысла. Все это не могло не повлиять на правящую элиту Древней Руси.

Взаимное влияние литературных шаблонов, циркулирующих среди интеллектуалов на огромном пространстве евразийской Великой Степи, выглядит несомненным (хотя в каждом конкретном случае и требует отдельной верификации). Однако было бы, как представляется, опрометчивым сводить всю палитру сведений источников разных эпох и традиций только лишь к литературным заимствованиям и игре цитат. Помимо обмена типичными клише из «повествований об обращении», имели место взаимодополнение, трансформация и преобразование ритуальных практик, созданных на основе межкультурного синтеза. Именно это, в конечном счете, объединяет такие разные нарративы о каганах Бёгю и Булане, Владимире, Менгу и Хубилае.

Источники и литература.

6. Армянские источники о монголах: извлечения из рукописей XIII–XIV вв. / пер. и примеч. А.Г. Галстяна; отв. ред. С.Д. Дылыков. М.: Изд-во восточной литературы, 1962. 155 с.
7. Артамонов М.И. История хазар. Л.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 1962. 521 с.
8. Банзаров Д. Черная вера или шаманство у монголов // Черная вера или шаманство у монголов и другие статьи Доржи Банзарова. СПб.: Типография Императорской академии наук, 1891. С. 1–46.
9. Бубенок О.Б., Хамрай О.О., Черноиваненко І.В. А.Ю. Кримський про обставини іудаїзації хозарів (фрагмент із другої частини монографії «Історія хазарів з найдавніших часів до X в.») // Східний світ. 2011. № 3. С. 246–270.
10. Бубенок О.Б. Так когда же хазары приняли иудаизм? // ХА. 2016. Т. 14. С. 65–81.
11. Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства. СПб.: Абрис, 1994. 383 с.
12. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М.: Наука, 1967. 504 с.
13. Иакинф (Бичурин) История первых четырех ханов из рода Чингисова. СПб.: Типография Карла Крайя, 1829. XVI, 440 с.
14. Иегуда Галеви. Кузари / пер. с иврита Г. Липш. Иерусалим: Шамир, 1980. 335 с.

15. Калинина Т.М., Флёров В.С., Петрухин В.Я. Хазария в кросскультурном пространстве: историческая география, крепостная архитектура, выбор веры. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2014. 208 с.
16. Кляшторный С.Г. Надпись уйгурского Бёгю-кагана в Северо-Западной Монголии // Центральная Азия: новые памятники письменности и искусства. М.: Наука, 1987. С. 19–37.
17. Кляшторный С.Г. Рунические памятники Уйгурского каганата и история евразийских степей. СПб.: Петербургское востоковедение, 2010. 328 с.
18. Книга Марко Поло / пер. старофранц. И.П. Минаева; ред. И.П. Магидовича. М.: Государственное издательство географической литературы, 1956. 376 с.
19. Коковцов П.К. Еврейско-хазарская переписка в X веке. Л.: Изд-во АН СССР, 1932. XXXVIII, 134 с.
20. Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Л.: Издательство АН СССР, 1926. Т. 1. Вып. 1. VIII, 579 с.
21. Мельникова Е.А. «Князь» и «каган» в ранней титулатуре Древней Руси // Диалог культур и народов средневековой Европы: к 60-летию со дня рождения Е.Н. Носова / отв. ред. А.Е. Мусин, Н.В. Хвоцинская. СПб.: Дмитрий Буланин, 2010. С. 142–147.
22. Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда X–XI вв. М.: Издательство восточной литературы, 1963. 265 с.
23. Могаричев Ю.М., Сазанов А.В., Саргсян Т.Э., Сорочан С.Б., Шапошников А.К. Жития епископов Херсонских в контексте истории Херсонеса Таврического. Харьков: Антикава, 2012. 414 с.
24. Могаричев Ю.М., Сазанов А.В., Сорочан С.Б. Крым в «хазарское» время (VIII – середина X вв.): вопросы истории и археологии. М.: Неолит, 2017. 744 с.
25. Новосельцев А.П. К вопросу об одном из древнейших титулов русского князя // Древнейшие государства Восточной Европы. 1998. Памяти чл.-кор. РАН А.П. Новосельцева. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000. С. 367–379.
26. Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М.: Наука, 1990. 264 с.
27. Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IX–XI вв. Смоленск–М.: Русич; Гнозис, 1995. 317 с.
28. Пространно Житие на Константин-Кирил Философ // Климент Охридски. Събрани съчинения / подгот. Б.Ст. Ангелов и Х. Кодов. София: Издателство на Българската академия на науките, 1973. Т. 3. С. 30–159.
29. Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука / ред., вступ. статья И.П. Шастиной. М.: Государственное издательство географической литературы, 1957. 270 с.
30. Радлов В.В. К вопросу об уйгурах. Из предисловия к изданию Кудатку Билика. СПб.: Типография Императорской АН, 1893. 130 с.
31. Рашид ад-Дин. Сборник летописей / пер. Ю.П. Верховского, примеч. Ю.П. Верховского и Б.И. Панкратова, ред. И.П. Петрушевского. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1960. Т. 2. 253 с.
32. Россаби М. Золотой век империи монголов / пер. с англ. С.В. Иванова. СПб.: Евразия, 2009. 479 с.
33. Сорочан С.Б. Византийский Херсон. Очерки истории и культуры. Харьков: Майдан, 2005. Ч. 1-2. 1644 с.
34. Утемиш-хаджи. Кара таварих / общ. ред. И.М. Миргалеева. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани РТ, 2017. 312 с.
35. Флоря Б.Н. Сказания о начале славянской письменности. СПб.: Алетейя, 2000. 384 с.
36. Цукерман К. Про дату навернення хозар до іудаїзму і хронологію князювання Олега та Ігоря // Ruthenica. 2003. № 2. С. 53–84.
37. Юрченко А.Г. Золотая Орда: между Ясой и Кораном (начало конфликта). СПб.: Евразия, 2012. 368 с.
38. Юрченко А.Г. Книга Марко Поло: записки путешественника или имперская космография. СПб.: Евразия, 2007. 864 с.
39. Юрченко А.Г. Хан Узбек: между империей и исламом. Структуры повседневности. СПб.: Евразия, 2012. 400 с.
40. Юрченко А.Г. Элита Монгольской империи: время праздников, время казней. СПб.: Евразия, 2013. 432 с.
41. Aigle D. The Mongol Empire between Myth and Reality. Leiden–Boston: Brill, 2014. XIV, 394 p.
42. Allsen Th. Mongol Imperialism. The Policies of the Great Qan Möngke in China, Russia and the Islamic Lands, 1251–1259. Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press, 1987. XVII, 278 p.
43. Bira Sh. Qubilai Qa'an and Phags-ba-b La-ma // The Mongol Empire and its Legacy / ed. by R. Amitai-Preiss and D.O. Morgan. Leiden–Boston–Köln: Brill, 1999. P. 240–249.
44. Chronographiae quae Theophanes Continuati nomine fertur liber quo vita Basilii imperatoris amplectitur / ed. I. Ševčenko // CFHB. Berlin–Boston: Walter De Gruyter, 2011. Vol. 42. XII, 55*, 514 p.
45. DeWeese D. Islamization and Native Religion in the Golden Horde: Baba Tükles and Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1994. XVII, 638 p.
46. Dunlop D.M. The History of the Jewish Khazars. Princeton: Princeton University Press, 1954. XV, 293 p.
47. Golden P. The Conversion of the Khazars to Judaism // The World of the Khazars / ed. by P.B. Golden, H. Ben-Shammai and A. Rona-Tas. Leiden–Boston: Brill, 2007. P. 123–162.
48. Itinerarium Willelmi de Rubruck / ed. A. van Den Wyngaert // Sinica Franciscana. Quaracchi-Firenze: Apud Collegium S. Bonaventurae, 1929. Vol. 1. P. 147–332.
49. Juvaini Ala-ad-Din Ata-Malik. The History of the World Conqueror / transl. by J. Boyle. Cambridge: Manchester University Press, 1958. Vol. 1. 763 p.
50. Lane G. Daily Life in the Mongol Empire. Westport–London: Greenwood Press, 2006. XXIV, 315 p.
51. Lewis M.E. China's Cosmopolitan Empire. The Tang Dynasty. Cambridge–London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009. 356 p.
52. Maçoudi. Les prairies d'or / texte et traduction par C. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille. Paris: Imprimerie impériale, 1864. T. 2. V, 467 p.

53. Petrus Damiani. Vita beati Romualdi / a cura di G. Tabacco. Roma: Tipografia del Senato, 1957. 116 p.
54. The Mission of Fryar William of Rubruck. His journey to the court of the Great Khan Möngke / ed. P. Jackson, D. Morgan. London: The Hakluyt Society, 1990. XV, 312 p.
55. Zuckerman C. On the Date of the Khazars Conversion to Judaism and the Chronology of the Kings of the Rus Oleg and Igor. A Study of the Anonymous Khazar Letter from the Genizah of Cairo // REB. 1995. T. 53. P. 237–270.

References.

1. Armyanskie istochniki o mongolakh: izvlecheniya iz rukopisey XIII–XIV vv. / per. i primech. A.G. Galst'yanaya; otv. red. S.D. Dylykov. M.: Izd-vo vostochnoy literatury, 1962. 155 s.
2. Artamonov M.I. Istoriya khazar. L.: Izd-vo Gosudarstvennogo Ermitazha, 1962. 521 s.
3. Banzarov D. Chernaya vera ili shamanstvo u mongolov // Chernaya vera ili shamanstvo u mongolov i drugie stat'i Dorzhi Banzarova. SPb.: Tipografiya Imperatorskoy akademii nauk, 1891. S. 1–46.
4. Bubenok O.B., Hamraj O.O., Chernoiivanenko I.V. A.Ju. Kryms'kiy pro obstavnyy iudai'zatsii' hozariv (fragment iz drugoi' chastiny monografii' «Istorija hazariv z najdavnishyh chasiv do H v.*/) // Shidnyy svit. 2011. № 3. S. 246–270.
5. Bubenok O.B. Tak kogda zhe khazary prinjali iudaizm? // KhA. 2016. T. 14. S. 65–81.
6. Gumilev L.N. V poiskakh vymyshlennogo tsarstva. SPb.: Abris, 1994. 383 s.
7. Gumilev L.N. Drevnie tyurki. M.: Nauka, 1967. 504 s.
8. Iakin'f (Bichurin) Istoriya pervykh chetyrekh khanov iz roda Chingisova. SPb.: Tipografiya Karla Krayya, 1829. XVI, 440 c.
9. Ieguda Galevi. Kuzari / per. s ivrita G. Lipsh. Ierusalim: Shamir, 1980. 335 s.
10. Kalinina T.M., Flerov V.S., Petrukhin V.Ya. Khazariya v krosskul'turnom prostranstve: istoricheskaya geografiya, krepostnaya arkhitektura, vybor very. M.: Rukopisnye pamyatniki Drevney Rusi, 2014. 208 s.
11. Klyashtorny S.G. Nadpis' uygurskogo Begyu-kagana v Severo-Zapadnoy Mongolii // Tsentral'naya Aziya: novye pamyatniki pis'mennosti i iskusstva. M.: Nauka, 1987. S. 19–37.
12. Klyashtorny S.G. Runicheskie pamyatniki Uygurskogo kaganata i istoriya evraziyskikh stepey. SPb.: Peterburgskoe vostokovedenie, 2010. 328 s.
13. Kniga Marko Polo / per. starofrants. I.P. Minaeva; red. I.P. Magidovicha. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo geograficheskoy literatury, 1956. 376 s.
14. Kokovtsov P.K. Evreysko-khazarskaya perepiska v X veke. L.: Izd-vo AN SSSR, 1932. XXXVIII, 134 s.
15. Lavrent'evskaya letopis' // PSRL. L.: Izdatel'stvo AN SSSR, 1926. T. 1. Vyp. 1. VIII, 579 c.
16. Mel'nikova E.A. «Knyaz'» i «kagan» v ranney titulature Drevney Rusi // Dialog kul'tur i narodov srednevekovoy Evropy: k 60-letiyu so dnya rozhdeniya E.N. Nosova / otv. red. A.E. Musin, N.V. Khvoshchinskaya. SPb.: Dmitriy Bulanin, 2010. S. 142–147.
17. Minorskiy V.F. Istoriya Shirvana i Derbenda X–XI vv. M.: Izdatel'stvo vostochnoy literatury, 1963. 265 s.
18. Mogarichev Yu.M., Sazanov A.V., Sargsyan T.E., Sorochan S.B., Shaposhnikov A.K. Zhitiya episkopov Khersonskikh v kontekste istorii Khersonesa Tavricheskogo. Khar'kov: Antikva, 2012. 414 c.
19. Mogarichev Yu.M., Sazanov A.V., Sorochan S.B. Krym v «khazarskoye» vremya (VIII – seredina Kh vv.): voprosy istorii i arkhologii. M.: Neolit, 2017. 744 s.
20. Novosel'tsev A.P. K voprosu ob odnom iz drevneyshikh titulov russkogo knyazya // Drevneyshie gosudarstva Vostochnoy Evropy. 1998. Pamyati chl.-kor. RAN A.P. Novosel'tseva. M.: Izdatel'skaya firma «Vostochnaya literatura» RAN, 2000. S. 367–379.
21. Novosel'tsev A.P. Khazarskoye gosudarstvo i ego rol' v istorii Vostochnoy Evropy i Kavkaza. M.: Nauka, 1990. 264 s.
22. Petrukhin V.Ya. Nachalo etnokul'turnoy istorii Rusi IX–XI vv. Smolensk–M.: Rusich; Gnozis, 1995. 317 s.
23. Prostranno Zhitie na Konstantin-Kiril Filosof // Kliment Okhridski. S"brani s"chineniya / podgot. B.St. Angelov i Kh. Kodov. Sofiya: Izdatelstvo na B"lgarskata akademiya na naukite, 1973. T. 3. S. 30–159.
24. Puteshestviya v vostochnye strany Plano Karpini i Rubruka / red., vstup. stat'ya I.P. Shastinoy. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo geograficheskoy literatury, 1957. 270 s.
25. Radlov V.V. K voprosu ob uygurakh. Iz predisloviya k izdaniyu Kudatku Bilika. SPb.: Tipografiya Imperatorskoy AN, 1893. 130 s.
26. Rashid ad-Din. Sbornik letopisey / per. Yu.P. Verkhovskogo, primech. Yu.P. Verkhovskogo i B.I. Pankratova, red. I.P. Petrushevskogo. M.–L.: Izd-vo AN SSSR, 1960. T. 2. 253 s.
27. Rossabi M. Zolotoy vek imperii mongolov / per. s angl. S.V. Ivanova. SPb.: Evraziya, 2009. 479 s.
28. Sorochan S.B. Vizantiyskiy Kherson. Ocherki istorii i kul'tury. Khar'kov: Maydan, 2005. Ch. 1–2. 1644 s.
29. Utemish-khadzhi. Kara tavarikh / obshch. red. I.M. Mirgaleeva. Kazan': Institut istorii im. Sh. Mardzhani RT, 2017. 312 s.
30. Florya B.N. Skazaniya o nachale slavyanskoy pis'mennosti. SPb.: Aleteyya, 2000. 384 s.
31. Cukerman K. Pro datu navernennja hozar do iudai'zmu i hronologiju knjazjuvannja Olega ta Igorja // Ruthenica. 2003. № 2. S. 53–84.
32. Yurchenko A.G. Zolotaya Orda: mezhdru Yasoy i Koranom (nachalo konflikta). SPb.: Evraziya, 2012. 368 s.
33. Yurchenko A.G. Kniga Marko Polo: zapiski puteshestvennika ili imperskaya kosmografiya. SPb.: Evraziya, 2007. 864 s.
34. Yurchenko A.G. Khan Uzbek: mezhdru imperiei i islamom. Struktury povsednevnosti. SPb.: Evraziya, 2012. 400 s.
35. Yurchenko A.G. Elita Mongol'skoy imperii: vremya prazdnikov, vremya kazney. SPb.: Evraziya, 2013. 432 s.
36. Aigle D. The Mongol Empire between Myth and Reality. Leiden–Boston: Brill, 2014. XIV, 394 p.

37. Allsen Th. Mongol Imperialism. The Policies of the Great Qan Möngke in China, Russia and the Islamic Lands, 1251–1259. Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press, 1987. XVII, 278 p.
38. Bira Sh. Qubilai Qa'an and Phags-ba-b La-ma // The Mongol Empire and its Legacy / ed. by R. Amitai-Preiss and D.O. Morgan. Leiden–Boston–Köln: Brill, 1999. P. 240–249.
39. Chronographiae quae Theophanes Continuati nomine fertur liber quo vita Basilii imperatoris amplectitur / ed. I. Ševčenko // CFHB. Berlin–Boston: Walter De Gruyter, 2011. Vol. 42. XII, 55*, 514 p.
40. DeWeese D. Islamization and Native Religion in the Golden Horde: Baba Tükles and Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1994. XVII, 638 p.
41. Dunlop D.M. The History of the Jewish Khazars. Princeton: Princeton University Press, 1954. XV, 293 p.
42. Golden P. The Conversion of the Khazars to Judaism // The World of the Khazars / ed. by P.B. Golden, H. Ben-Shammai and A. Rona-Tas. Leiden–Boston: Brill, 2007. P. 123–162.
43. Itinerarium Willelmi de Rubruck / ed. A. van Den Wyngaert // Sinica Franciscana. Quaracchi-Firenze: Apud Collegium S. Bonaventurae, 1929. Vol. 1. P. 147–332.
44. Juvaini Ala-ad-Din Ata-Malik. The History of the World Conqueror / transl. by J. Boyle. Cambridge: Manchester University Press, 1958. Vol. 1. 763 p.
45. Lane G. Daily Life in the Mongol Empire. Westport–London: Greenwood Press, 2006. XXIV, 315 p.
46. Lewis M.E. China's Cosmopolitan Empire. The Tang Dynasty. Cambridge–London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009. 356 p.
47. Maçoudi. Les prairies d'or / texte et traduction par C. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille. Paris: Imprimerie impériale, 1864. T. 2. V, 467 p.
48. Petrus Damiani. Vita beati Romualdi / a cura di G. Tabacco. Roma: Tipografia del Senato, 1957. 116 p.
49. The Mission of Fryar William of Rubruck. His journey to the court of the Great Khan Möngke / ed. P. Jackson, D. Morgan. London: The Hakluyt Society, 1990. XV, 312 p.
50. Zuckerman C. On the Date of the Khazars Conversion to Judaism and the Chronology of the Kings of the Rus Oleg and Igor. A Study of the Anonymous Khazar Letter from the Genizah of Cairo // REB. 1995. T. 53. P. 237–270.

Сокращения.

- ПСРЛ – Полное собрание русских летописей.
ХА – Хазарский альманах.
CFHB – Corpus fontium historiae byzantinae.
REB – Revue des études byzantines.

Abbreviations.

- PSRL – Polnoye sobraniye russkikh letopisey (Complete collection of Russian annals).
KhA – Khazarskiy almanakh (Khazar Almanac).
CFHB – Corpus fontium historiae byzantinae.
REB – Revue des études byzantines.

Роменский А. А. Религиозные дебаты, чудеса и выбор веры в средневековой Евразии: символическое и политическое значение ритуала / Роменский А. А. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия А : Античность и средневековье. – 2018. – № XXVI (VIII). – С. 148–156.

Romensky A. A. Religious Debates, Miracles and Choice of Faith in Medieval Eurasia: the Symbolic and Political Value of the Ritual / Romensky A. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series A : Antiquity and the Middle Ages. – 2018. – № XXVI (VIII). – P. 148–156.

ОБ АВТОРЕ

РОМЕНСКИЙ

Александр Александрович

Кандидат исторических наук, научный сотрудник Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»
E-mail: pergamen-romen@mail.ru

ROMENSKY

Alexandr Alexandrovich

PhD, Researcher at the State Museum-Preserve «Tauric Chersonese»
E-mail: pergamen-romen@mail.ru